

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Н.Т.Фарманова

Изучение числовых показателей доброкачественности травы
череды олиственной (*Bidens frondosa L.*)

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2022/OKTABR

HONORED
MENTION

YOUR
SEAL